

Отже, писанка в українському фольклорі займає значне місце і потребує більш детального вивчення та узагальнення.

Примітки

1. АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, ф. 16. Волинський краєзнавчий музей, од. зб. 24. Шуликов І. В. Пасхальні яйця на Волині, 1915 р., 25 арк.
2. Там само, од. зб. 27. Кравченко В. Короткий історичний огляд про походження крашанки, писанки на паску, 1924 р., 9 арк.
3. Антонович Є., Захарчук-Чугай Р., Станкевич М. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів : Світ, 1992. – 271 с.
4. Гургула І. Звичаї і повір'я, зв'язані з писанками // Нова хата. – Львів, 1928. – № 4. – С. 4-5.
5. Килимник С. Український рік у народних звичаях та в історичному освітленні. – К. : Обереги, 1994. – Т. 3. – Кн. 2. – 524 с.
6. Корпусова В. До проблеми генези писанок // Матеріали науково-практичної конференції “Писанка – символ України”. – К. : Український центр народної творчості, 1993. – С. 25-29.
7. Кулиш П. Записки о Южной Руси. – 1856. – Т. 2. – 354 с.
8. Москаленко М. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі. – К. : Дніпро, 1988 – 294 с.
9. Номис М. Українські приказки, прислів'я і таке інше. – СПб., 1864. – 304 с.
10. Онищук А. Народний календар. Звичаї і вірування, прив'язані до поодиноких днів у році, записав у 1907–1910 рр., в Зелениці, Надвірнянського повіту // Матеріали до української етнології. – Львів, 1912. – Т. 15. – С. 36-41.
11. Пасха. Воскресение Христово. Великдень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.avc-people.com/sop/easter.htm>
12. Рыбаков Б. Язычество древних славян. – М. : Наука, 1981. – 608 с.
13. Шухевич В. Писанки. Гуцульщина // Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів : Накладом НТШ, 1904. – Ч. 4. – С. 216-228.

Толочко Л. І.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВИРІШЕННЯ БАРЕЛЬЄФА ДЛЯ ПАМ'ЯТНИКА КНЯЗЮ ВОЛОДИМИРУ В КИЄВІ

Думка про створення пам'ятника князю Володимирі в м. Києві виникла ще на початку XIX ст. Громадськістю міста було порушено клопотання про збір коштів на такий значний для міста монумент.

15 квітня 1833 р. з Києва до Санкт-Петербурга надійшов лист на ім'я Олексія Михайловича Оленіна – президента Імператорської Академії художеств від київського генерал-губернатора В. Левашова. У листі йшлося про те, що визначна подія – святе хрещення Русі – до цього часу не увічнена пам'ятником, який би повною мірою відповідав тій значній події, що відбулася на теренах Київської Русі за часів князя Володимира. В. Левашов писав, що жителі Києва “пламенея усердием воздвигнуть в оном, по мере возможности, изъявили желание спорудить святому Владимиру памятник, достойный славы искусств настоящего времени” [1, л. 1].

Спочатку планувалося, що пам'ятник буде споруджено перед університетом Св. Володимира (нині парк перед головним корпусом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка). Згодом приймається рішення звести монумент “на высшей крутости Александровской горы, над самым тем местом, где совершалось Святое Крещение Русского народа” [2, л. 4]. Гроші на майбутній монумент вирішили виділити з державної казни.

Над створення монумента працювало три митці: скульптор Василь Демут-Малиновський, архітектор Олександр Тон і скульптор Петро Клодт. Всі троє у своєму творчому доробку вже мали визначні роботи. Розпочавши працювати над проектом, вони зобразили фігуру великого руського князя на повний зріст і на високому постаменті. На усіх трьох проектах передбачалося на лицьовій стороні постаменту розмістити барельєф.

На першому проекті В. Демут-Малиновського передбачалося зробити два барельєфа. У кошторисі, який він склав і подав на затвердження президенту Академії художеств вказувалося: “За два барельєфа, на яких зображено хрещення народу руського і закладення першого християнського храму в ім’я Богоматері, враховуючи також ліплення, формування, лиття з гіпсу, розчищення – 5 000 руб.” Загальна сума на спорудження монумента становила 91 700 руб.

Розглянувши кошторис В. Демут-Малиновського, президент Академії художеств О. Оленін зауважив, що в Києві можуть злякатися такої великої суми і попросив скульптора зменшити витрати. У листі-відповіді В. Демут-Малиновський погодився на це: “...Уступаю 1700 рублей по просьбе господина президента Императорской Академии художеств. Чтобы сумма за памятник составляла крутую сумму – 90 000 рублей” [1, л. 11].

Однак на проекті В. Демут-Малиновського вказані в кошторисі барельєфи відсутні. Постамент зображений у вигляді скелі, праворуч і ліворуч якої б’ють фонтани. Там, де мали

№1. Проект пам’ятника князю Володимиру для м. Києва Василя Демут-Малиновського.

№ 2. Проект пам’ятника князю Володимиру Олександра Тона.

№ 3. Барельєф для пам’ятника князю Володимиру Олександра Тона.

№ 4. Проект пам’ятника князю Володимиру Петра Клодта

№ 5. Барельєф виконаний Петром Клодтом. Сучасний стан.

розташовуватись барельєфи, показано умовно три схеми – картини, в яких зображені на повен зріст святі. Смерть скульптора обірвала роботи над величним монументом для міста Києва.

Імператор Микола I передав усі права на спорудження майбутнього монумента архітектору Олександру Тону, брату відомого архітектора Костянтина Тона. Обидва брати працювали у російсько-візантійському стилі. Новий стиль відповідав офіційній ідеї уряду Миколи I “прославлення самодержавия и народности” [3].

До вирішення п’єдесталу архітектор О. Тон підійшов не як скульптор, а як архітектор. Головний акцент митець зробив на вирішення каплиці-постаменту. Проект п’єдесталу О. Тона – це восьмигранна каплиця 15-ти метрової висоти. В її центрі він проектує не барельєф, а горельєф “Хрещення святого Володимира”.

Композиція горельєфа О. Тона багатофігурна: в центрі річки зображений оголеним до пояса князь Володимир. Вище над ним священник, одягнений в дороге облачення, він урочисто благословляє правою рукою князя, у лівій тримає невеликий хрест. Над головою священнослужителя урочисто розвіваються хоругви. Поряд інший священнослужитель тримає в руці ікону, якою благоговійно благословляє князя. За Володимиром молода жінка опускає у води ріки маленьку дитину. Поряд старий дід оголений до пояса. Однак і цьому варіанту не судилося бути втіленим [4].

18 лютого 1850 р. за розпорядженням Миколи I всі проектні роботи зі спорудження пам’ятника князю Володимиру були передані професору скульптури барону Петру Клодту. У доповідній записці на ім’я імператора від керівництва Академії художеств повідомлялося: всі деталі пам’ятника: скульптурні роботи, статуя з базою, барельєф, прикраси в арках, відливка їх з бронзи, облаштування чавунного п’єдесталу, а також доставка пам’ятника в Київ і встановлення його передані П. Клодту за 64 тисячі рублів сріблом.

Скульптор П. Клодт залишив каплицю у візантійському стилі, яку спроектував О. Тон, а також фігуру архістратиґа Михаїла, масонські символи, Володимирські зірки, проте фігуру князя і барельєф робить по-своєму, зовсім іншими. На новому проекті на грані п'єдесталу в прямокутній ніші з лицьового боку монумента розміщено барельєф, він має назву "Хрещення народу руського". Висота барельєфу 4 аршини, ширина – 3, вага – 156 пудів. На ньому зображено момент хрещення киян. Композиція барельєфа багатофігурна, складається з кількох самостійних груп. Праворуч – група жінок, одна з них тримає на руках дитину, що посміхається; у другій групі – старий дід, якого привели на хрещення син і онук. Над ними інша група киян, чиє хрещення вже відбулося. З одного боку священник дає новоприсвітленим християнам цілувати хрест, з іншого – здійснюється святе миропомазання. На барельєфі зображений святий Володимир, він задумливо споглядає на нових християн, молиться Богу, вручає йому себе і свій народ. Об'єднує всю багатофігурну композицію постать єпископа, який благословляє хрестом нових християн, поруч з ним – два дякони. Загалом цей барельєф налічує 17 фігур: князя Володимира, єпископа, трьох священників, трьох дяконів, чотирьох чоловіків, які щойно прийняли нову віру, а також чотирьох жінок і одну маленьку дитину [5].

У верхній частині п'єдесталу рельєфно виконаний з бронзи у декоративній ніші покровитель Києва – архістратиґ Михаїл. Його показано на повний зріст, у правій руці він тримає меч, у лівій щит. Меч у нього опущений донизу, що засвідчує упокорення покровителя міста. На більш ранніх зображеннях Михаїла можна побачити з мечем, піднятим догори, це символізує незалежність держави. Святий одягнений у військові шати. Нижче у центрі кілеподібної ніші розміщено ордени – володимирська зірка праворуч і володимирські хрести ліворуч.

Отже вирішення барельєфа, фігури архістратиґа Михаїла, володимирської зірки і володимирських хрестів – які ми зараз бачимо на пам'ятнику князю Володимиру, належить одному з кращих скульпторів миколаївської доби Петру Карловичу Клодту.

Примітки

1. РГИА, ф. 789, оп.1, ч. 2, д. 1721.
2. РГИА, ф. 472, оп. 17 (3), 935, д. 403, л. 4.
3. История русского искусства. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1963. –Т. 8, кн. 1. – 706 с.
4. РГИА, ф. 218 , оп. 4, д. 1200, л. 6.
5. *Закревский Н.* Описание Киева : в 2 т. – М., 1868. – Т. 1. – 425 с.

Уліганець С. І.

Кандидат географічних наук, доцент

Мельник Л. В.

Кандидат географічних наук, науковий співробітник

Панченко В. В.

Студент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕЛІГІЙНА СПАДЩИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ ТУРИЗМУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ, УГОРЩИНОЮ ТА РУМУНІЄЮ)

Туризм здатен забезпечити не тільки економічне процвітання, але і реально вплинути на соціальний і духовний розвиток суспільства, сприяти зміцненню миру, безпеки, досягненню взаєморозуміння і дружби між народами, формуванню якісно нової культури людських стосунків, що ґрунтується на принципах толерантності, взаємовідповідальності, поваги до інших поглядів, цінностей і переконань. Адже в сучасному світі практично не існує етнічно однорідних держав, і для розвитку міжнародного співробітництва необхідне встановлення міжкультурного діалогу, зокрема екуменічного, в якому духовно-етичні аспекти різноконфесійної співпраці набувають особливого значення. Виняткова роль для забезпечення такого діалогу належить релігійному туризму, завдяки якому відбувається безперервний обмін духовно-культурними цінностями, так як культура кожного народу, якою б самотньою вона не була, завжди формувалась у взаємозв'язку з культурами інших народів.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА
ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
<i>Мельник Л. В.</i>		
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
<i>Грищенко В. В.</i>		
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
<i>Ситий Ю. М.</i>		
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>		
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016